

TRANSFORMANDO RESÍDUOS ELETRÔNICOS EM RECURSOS EDUCATIVOS: UM PROJETO DE ROBÓTICA SUSTENTÁVEL

DOI: 10.5281/zenodo.14497883

Edgar Ribeiro Gavioli¹

¹Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Faculdade Biopark Educação
edgargavioli14@gmail.com

João Pedro Gaffuri Kroth²

²Bacharel em Ciência e Tecnologia – Faculdade Biopark Educação
joao_pgaffuri@hotmail.com

Vander Fabio Silveira³

³Bacharel em Ciência e Tecnologia – Faculdade Biopark Educação
vander.silveira@bpkedu.com.br

AT16: Tecnologia.

Introdução: A gestão inadequada do lixo eletrônico é um desafio ambiental crítico que exige soluções inovadoras. No contexto educacional, o reaproveitamento de resíduos tecnológicos apresenta potencial para integrar práticas de ensino interativas e sustentáveis, como o uso de componentes descartados em aulas de robótica. Essa abordagem oferece oportunidades de aprendizado técnico e de conscientização ambiental, especialmente diante da crescente obsolescência programada. **Objetivo:** Explorar o potencial do reaproveitamento de lixo eletrônico para criar experiências educacionais práticas e sustentáveis, com foco na construção de soluções tecnológicas e na conscientização ambiental. **Metodologia:** O projeto começou com a coleta de equipamentos eletrônicos descartados pela comunidade acadêmica e local, seguida de separação e triagem para identificar componentes reutilizáveis, como celulares. Esses materiais foram empregados em um minicurso de robótica no Colégio Premen, envolvendo alunos da comunidade. Durante a atividade, os participantes construíram carrinhos robóticos controlados por Arduino, operados via Bluetooth, utilizando celulares reciclados e outros materiais reaproveitados. A dinâmica visou introduzir conceitos de programação e controle eletrônico de maneira prática e interativa. **Resultados:** Até o momento, o projeto demonstrou impacto educacional e social significativo. A atividade no Colégio Premen despertou o interesse dos participantes por tecnologias sustentáveis e robótica, além de conscientizá-los sobre o reaproveitamento de resíduos eletrônicos. Apesar de ainda estar em andamento, os resultados indicam a viabilidade de integrar educação tecnológica e responsabilidade ambiental. Desafios como a ampliação da coleta e triagem de materiais e a implementação em maior escala permanecem como próximos passos. **Conclusão:** Embora ainda não concluído, o projeto confirma o potencial do reaproveitamento de lixo eletrônico para aliar sustentabilidade e educação tecnológica. Ele promove a conscientização ambiental e o desenvolvimento de habilidades práticas, além de apontar possibilidades de replicação em outros cenários educacionais e sociais. A iniciativa reforça a importância de transformar desafios ambientais em oportunidades educativas.

Palavras-chave: Educação tecnológica; Lixo eletrônico; Reaproveitamento; Robótica; Sustentabilidade.